

POR MATEUS SANTOS

LabGRIMA
Laboratory of Geopolitics, International Relations and Antisystems Movements

IMPORTÂNCIA GEOECONÔMICA E GEOPOLÍTICA DAS ENTRADAS DA ARÁBIA SAUDITA E DOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOS NO BRICS PLUS (2024)

POLICY BRIEF #20 JUNHO 2024

PAÍSES E REGIÕES: ORIENTE MÉDIO E NORTE DA ÁFRICA

Quais os benefícios geopolíticos e geoeconômicos das entradas da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos no BRICS? Como um dos resultados da XV Cúpula envolvendo os países membros originais da iniciativa multilateral em Johannesburgo (2023), a aprovação de uma política de expansão com consequências para o avanço de sua influência no Mundo Árabe culminou com a consolidação de um movimento de aproximação entre as duas maiores economias regionais diante de alguns dos principais expoentes do mundo emergente. A entrada da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos no Brics Plus assume um caráter geoestratégico em diferentes níveis porque os dois Estados possuem tendências de projeção global, são peças importantes na construção de uma nova ordem econômico-financeira global, além de passarem por um processo de modernização das principais estruturas socioeconômicas e institucionais.

Em primeiro lugar, a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos possuem tendências de projeção global. Frente aos impasses sobre uma nova ordem regional desde o advento da Primavera Árabe e a projeção de outros atores como Turquia e Irã, uma aliança geoestratégica entre Abu Dhabi e Riad fundamenta uma revitalizada arquitetura de Segurança e Defesa, elevando suas respectivas capacidades de influência em países vizinhos. Como principais membros do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), emiradenses e sauditas desempenham um triplo papel envolvendo a ampliação das condições de estabilidade sociopolítica doméstica, atuação proeminente regional em favor da defesa de seus interesses (Doutrina Salman) e o avanço no processo de reinserção assertiva do Mundo Árabe nas dinâmicas globais a partir da diversificação de parcerias externas (China e Rússia).

Brasiliano INTERISK

Inteligência em Riscos

www.brasiliano.com.br

Brazil - São Paulo
Telephone: + 55 11 5092-3626
E-mail: comunicacao@brasiliano.com.br

Angola - Luanda
Telephone: + 244 927 865 921
E-mail: adsantos@brasiliano.com.br

Além disso, ambos os Estados serão peças importantes na construção de uma nova ordem econômico-financeira global. Possuindo respectivamente 17% e 6% das reservas mundiais de Petróleo, Arábia Saudita e Emirados Árabes ampliam a capacidade produtiva e a participação do agrupamento emergente nesse mercado. O interesse de Riad e Abu Dhabi em diversificar as suas principais matrizes a partir de investimentos em fontes limpas e renováveis como a energia solar os fazem expoentes no debate sobre transição energética. Representando juntos mais de 2% do PIB global e possuindo projeções de crescimento acima dos 3% até 2026, o papel de tais atores árabes na elevação da capacidade de investimento global dos BRICS se afirma a partir do crescente papel dos Fundos de Investimento Estatais.

Por fim, o horizonte de modernização socioeconômica e institucional assume um caráter atrativo para a posição global de tais países. Projetos como o saudita Vision 2030 almejam um processo de diversificação, fundamentado pelas perspectivas de fortalecimento do setor privado, ampliação dos investimentos em tecnologia, formação de mão-de-obra qualificada e dinamização de setores estratégicos como a indústria de Defesa, além da ampliação da capacidade e da estrutura do mercado financeiro nacional a partir da tutela do Estado. Os dois países promovem também reformas sociais, abarcando desde a extensão dos direitos individuais até investimentos em áreas como educação, saúde e geração de empregos. O fortalecimento do turismo influencia na crescente internacionalização de cidades e outros espaços de interesse socioeconômico, elevando os níveis de inserção de tais países na esfera global.

Matriz SWOT de Risco Geopolítico

Em resumo, discutimos o caráter geoestratégico das entradas da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos nos BRICS plus. Abu Dhabi e Riad despontam como peças indispensáveis dentro de uma perspectiva de transformação da ordem econômica e política global. Com fortes capacidades econômico-financeiras. Na matriz SWOT de risco geopolítico acima, os riscos com maiores níveis de criticidade que representam grandes oportunidades situam-se nos quadrantes vermelho e bordô, indicando benefícios extremos para a entrada da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos no BRICS plus. Diante disso, recomenda-se o aprofundamento do processo de integração de sauditas e emiradenses nos processos semi-institucionais do BRICS, potencializando suas respectivas contribuições na ampliação do diálogo entre os Estados emergentes.

CENEGRI

CENTRO DE ESTUDOS EM
GEOPOLÍTICA & RELAÇÕES
INTERNACIONAIS

2004

TORNE-SE UM PARCEIRO

Ao apoiar o Policy Brief, os patrocinadores ajudam a promover uma discussão multidisciplinar, promovendo debates transparentes entre renomados tomadores de decisão que leem e escrevem em uma plataforma crescente no Brasil e no exterior, com visibilidade e exposição de stakeholders cruciais.

Seja um patrocinador do Policy Brief IIGS-CENEGRI-LABRIMA!

Para mais informações, entre em contato:
atendimento@cenegri.org.br

Sobre o Autor

Mateus Santos. Mestre em História pela UFBA. Doutorando em História pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Membro e pesquisador do Laboratório de Geopolítica Relações Internacionais e Movimentos Antissistêmicos (LabGRIMA), UFPel.

Palavras-chave: BRICS; Mundo Árabe; Arábia Saudita; Emirados Árabes Unidos.

Referência

GIACCAGLIA, Clarisa. La ampliación de BRICS en el marco de un orden internacional de alienamientos complejos: un análisis de las motivaciones de sus miembros plenos y de los estados aspirantes al ingreso. Revista Conjuntura Austral, Porto Alegre, 15 (70), p.51-68, abr./jun. 2024.

MASON, Robert. Saudi Arabia and the United Arab Emirates: Foreign policy and strategic alliances in an uncertain world. Manchester: Manchester University Press, 2023

VIZENTINI, Paulo Fagundes. O Grande Oriente Médio: da descolonização à primavera árabe. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

Os Policy Briefs são elaborados em parceria com o International Institute for Geopolitics & Security (IIGS) de Utah (EUA), o Centro de Estudos sobre Geopolítica e Relações Internacionais (CENEGRI) e o Laboratório de Geopolítica, Relações Internacionais e Movimentos Antissistêmicos (LabGRIMA). O IIGS e o CENEGRI são think tanks independentes e organizações sem fins lucrativos dedicadas a pesquisa da Geopolítica e das Relações Internacionais. O LabGRIMA é pertencente a Universidade Federal de Pelotas (UFPEL).

Aviso

Todas as opiniões, posições e conclusões expressas nesta publicação devem ser entendidas como sendo exclusivamente do(s) autor(es).

Parcerias

Como citar

SANTOS, Mateus. Importância Geoeconômica e Geopolítica das entradas da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos no Brics Plus (2024). Policy Brief IIGS/Cenegri/Labgrima, n. 20, p. 1-6, 2024.

Policy Brief
#20 junho 2024

IMPORTÂNCIA GEOECONÔMICA E
GEOPOLÍTICA DAS ENTRADAS DA ARÁBIA
SAUDITA E DOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
NO BRICS PLUS (2024)

Policy Brief (Boletim de Geopolítica), ISSN 2357-9455

Contato: atendimento@cenegri.org.br

Photos credit: Canva

doi:10.5281/zenodo.12521907

